

SOCIAL SCIENCES

ON THE QUESTION OF THE GENESIS OF TURKEY'S GEOPOLITICAL THOUGHT: "THE THEORY OF DANGER" OF GENERAL SUAT ILHAN

Safrastyan R.

Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Republic of Armenia

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ТУРЦИИ: «ТЕОРИЯ ОПАСНОСТИ» ГЕНЕРАЛА СУАТА ИЛЬХАНА

Сафрастян Р.А.

Институт востоковедения, Национальная Академия Наук Республики Армения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10353125>

Abstract

The article analyzes in detail the theoretical provisions put forward by General Suat Ilhan in his book "Geopolitical Sensitivity," which the author characterizes as the "theory of danger." According to Ilhan, Turkey's primary source of danger was the Soviet Union and, after its collapse, the Russian Federation. It is noted, that it was the first geopolitical concept in Turkey and had a significant influence on representatives of Turkish geopolitical science of subsequent generations, which makes it one of the most important phenomena in the history of geopolitical thought in this country.

Аннотация

В статье подробно анализируются выдвинутые генералом Суатом Ильханом в его книге «Геополитическая чувствительность» теоретические положения, которые автор характеризует как «теорию опасности». Согласно Ильхану, источником опасности для Турции был Советский союз, а после его распада – Российская Федерация. Отмечается, что она была первой в Турции геополитической концепцией и оказала значительное влияние на представителей турецкой геополитической науки последующих поколений, что делает ее одним из важнейших явлений в истории геополитической мысли этой страны.

Keywords: *geopolitical thought, theory of danger, favorable factors*

Ключевые слова: *геополитическая мысль, теория опасности, благоприятные факторы*

Геополитика – молодая наука в Турции. Формально начало ей было положено в 1958 году публикацией первой статьи по геополитической тематике, автором которой был профессор Суат Билге [1]. Как эта статья, так и несколько других публикаций в последующие годы носили компилятивный характер, пересказывали западные теории и не содержали оригинальных идей и концепций.

Реальная история турецкой геополитической мысли берет начало в 1967 году, когда соответствующий предмет был впервые включен в учебную программу Военной академии сухопутных сил и преподавать ее стал молодой преподаватель Суат Ильхан. Как писал позднее сам Ильхан, переходя на преподавательскую работу в Академии, он собирался прочитать курсы лекций по военной истории и военной географии, однако по неожиданному распоряжению начальства ему пришлось дополнительно составить 60-часовой курс по геополитике. Сделать это удалось с большим трудом, поскольку и в библиотеке Академии, и в Национальной библиотеке публикаций геополитического характера оказалось слишком мало. В дальнейшем С. Ильхан был назначен на высшие командные должности получил звание генерала, однако не прекратил заниматься геополитическими исследованиями, с основным упором на пояснение теоретических вопросов. Его исследования в этой области сведены в

монографию «Геополитическая чувствительность», на заключительных страницах которой он, впервые в Турции, попытался сформулировать оригинальную геополитическую теорию. Она была издана в 1989 году [2].

Монография была написана в период продолжения холодной войны, когда через границу от Турции находился могущественный Советский Союз и его союзники, и Турция чувствовала опасность. Это острое ощущение опасности, наложившее свой отпечаток на мироощущение старшего офицера разведки С. Ильхана, выражено на страницах его книги. Он пишет о дивизиях противника, стоящих на северных границах страны, о психологической войне, ведущейся с населением, о подрывной деятельности, подчеркивая, что все это представляет реальную опасность и имеет целью расчленив Турцию [2, 137].

Пытаясь объяснить причины этого опасного положения, Ильхан рассматривает особенности геополитического положения Турции, характеризующие ее, как связующее звено между соседними странами, которое может одновременно играть и роль замка, и роль ключа для региона и мира, что дает преимущества, но в то же время представляет и опасность, поскольку каждая могущественная

сила в мире стремится использовать их в своих интересах, или, если это невозможно – нейтрализовать.

С точки зрения автора географическое положение Турции также является источником опасности, особенно в условиях современных скоростных средств передвижения. Он указывает, что в современных условиях даже море не может служить преградой при наступлении противника [2, 138]. Будучи «окраинным», с геополитической точки зрения, государством, с трех сторон окруженным морями, Турция, по Ильхану, находится в постоянной опасности [2, 138-139]. Сухопутные границы тоже не могут считаться такими же надежными, как раньше, поскольку «радио и телевидение не знают границ» [2, 139].

Вывод, к которому приходит автор, неутешителен для Турции. Он пишет: «Наша география, государственные и экономические ценности, политическая структура находятся в многосторонней и постоянной опасности, вытекающей из нашего геополитического положения. Эта угроза – самая очевидная из особенностей нашей страны» [2, 140]. Продолжая тему опасности, автор на той же странице приходит к другому примечательному заключению: трудно быть турком как вне, так и внутри страны. Затем он переходит к исследованию возможностей противостояния опасностям. Отмечая, что в этих тяжелых геополитических условиях слабые и малые нации не могут выстоять, автор пишет: «Однако мы, турки, не являемся представителями малого государства или малой нации. Мы живем не только для того, что хорошо поесть или хорошо одеться, - подчеркивает генерал, - у нас свои ценности и свои цели, движущие турок к постоянной борьбе и на уровне нации, и на уровне индивида» [2, 140]. Согласно автору, силу, необходимую для этой борьбы, могут обеспечить благоприятные географические условия и славная история [2, 141]. Понимая, что он противоречит самому себе, поскольку до того он особо подчеркнул, что особенности географического положения страны являются источником постоянной опасности, автор формулирует принцип правильного использования этих особенностей со стороны «качественной личности». По его мнению, это единственная возможность создать «влиятельную силу», которая позволит успешно преодолеть и нейтрализовать угрозы [2, 142-143]. Эта сила характеризуется С. Ильханом как «геополитическая мощь», порожденная «землей и культурой» [2, 155].

С точки зрения противостояния опасностям важны также «переменчивые геополитические фак-

торы», способные повлиять и усилить географический фактор, к числу которых Ильхан относит социальную, экономическую, политическую и военную мощь [2, 142]. Учитывая, насколько важное географическое положение занимает Турция, автор заключает, что в вышеуказанных обстоятельствах даже незначительное усиление географического фактора немедленно даст о себе знать на Ближнем Востоке, в Советском Союзе и в Европе [2, 142]. Этот вывод чрезвычайно важен, так как таким образом автор завуалированно формулирует тезис о том, что при необходимости Турция имеет возможность повлиять на политику сильных мира сего, используя и усилив «переменчивые геополитические факторы» [2, 142]. Неслучайно также и то, что на другой странице своей монографии Ильхан также осторожно пишет, что Турция в состоянии стать такой региональной державой, которая может иметь влияние также на мировую политику [2, 141]. Таким образом, основа многочисленных теорий о геополитическом доминировании Турции, выдвинутых уже в 90-ых годах, когда Советский Союз и Варшавский договор канули в Лету и для Турции открылись новые возможности с точки зрения заполнения образовавшегося вакуума, была заложена еще в годы холодной войны.

Основная особенность вышеуказанной теории, можно даже сказать, ее основная ось, - фактор опасности, что позволяет охарактеризовать ее, как «теорию опасности». Это острое ощущение опасности было присуще не только автору теории, но и многим высокопоставленным офицерам его поколения, связывавшим ее в первую очередь с Советским Союзом, а в дальнейшем – с Российской Федерацией [3]. Свою роль в этом сыграли и историческая память о многочисленных поражениях турецкой армии в результате русско-турецких войн, и страх перед военной мощью Советского Союза.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что сформулированная генералом Суатом Ильханом доктрина, концептуальные подходы которой стали основой дальнейших теоретических изысканий в области геополитики, была первой в Турции. Только это обстоятельство делает ее одним из важнейших явлений в истории геополитической мысли Турции.

Список литературы:

1. Bilge A. S., Jeopolitik, - Siyasal bilgiler fakultesi dergisi, C. XIII, S. 3, 1958, s. 150-174.
2. İlhan S., Jeopolitik Duyarlılık, Ankara, 1989.
3. Torumtay N., Değişen Stratejilerin Odağında Türkiye, İstanbul, 1996.